

ВЛИЯНИЕ СМАРТФОНОВ, ГАДЖЕТОВ И ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКРАННЫХ ДЕВАЙСОВ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Жуманазарова Д.К.

студент 404 группы стоматологического факультета Ташкентского
государственного стоматологического института

М.Х.Мухсинова

Г.Б.Утепова

Научные руководители: доценты кафедры
предметов терапевтического направления №1
Ташкентский государственный стоматолог
ический институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10777107>

Актуальность. В век современных технологий и социальной сети стала мировой проблемой зависимость от гаджетов, что не обходит стороной в свою очередь детей младшего возраста. Эта проблема остается актуальной с 70-х годов, как в 1971 году дети начали смотреть телевизор с четырёх лет. Сегодня это возрастное число значительно сократилось до пяти месяцев - и это вызывает серьезную обеспокоенность ученых всего мира. Исследования, проведенные в Таиланде 2008 году, показали, что у зависящих за экраном детей уже к достижению двенадцатимесячного возраста в шесть раз больше шансов задержки и нарушения в речевом развитии. Академия педиатрии также не рекомендует смотреть телевизор детям младше двухлетнего возраста (Андерсон и Пемпек, 2005). Кертин и Кан (2002) сообщили, что было обнаружено следующий процент возрастных групп, смотрящих современные гаджеты, смартфоны и планшеты: от рождения до 11 лет - 17% детей, в возрасте от 12 до 23 месяцев - 48% детей и в возрасте 24-35 месяцев - 41% детей.

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение влияния гаджетов, смартфонов и прочих современных экранных девайсов на развитие речи и языка, и других когнитивных функций, таких как, нарушение восприимчивости и коммуникативные навыки детей дошкольного возраста.

Материал и методы. В данном исследовании было проведено анкетирование родителей, чьи дети в разной степени тяжести отставали в речевом и других когнитивных навыков развитии. Описательная статистика при исследовании 150 детей в возрасте от 15 до 35 месяцев в двух сопоставимых по поло-возрастным и семейно-социальным

параметрам группам продемонстрировало, что у детей, которые часто смотрели гаджеты (при средневзвешенном значении продолжительности просмотра 1,2 ч со стандартным отклонением 0,9 ч), вероятность задержки когнитивного развития была в 3,9 раза выше, чем у детей, которые делали это реже. Другими факторами, ассоциированными с задержкой в когнитивном развитии, были уровень образования матери (чем ниже уровень знаний матери, тем хуже процесс обучения ребенка со стороны родителя) и проживание в семье с работающими, занятыми родителями (работают оба родителя), из-за занятости которых нет тесного общения с ребенком. А также можем рассмотреть самое крупное, канадское исследование. В исследовании были проанализированы 2441 пары «мать – ребенок» в возрастной категории детей: 24, 36 и 60 месяцев. Более высокие уровни экранного времени в возрасте 24 и 36 месяцев были связаны с более низкими показателями скрининговых тестов развития, чем в возрасте 36 и 60 месяцев соответственно, и статистический анализ на основе моделирования с использованием панельной модели случайных перехватов и перекрестной задержки (RI-CLPM) показывает, что экранное время, вероятно, оказывает прямое воздействие на развитие ребенка.

Результаты. Согласно результатам работы с поправкой на социально-демографические факторы, высокая экспозиция экранного времени в возрасте 6 месяцев является фактором риска эмоциональных симптомов, в возрасте 2,5 лет — фактором риска гиперактивности. Высокая экспозиция экранного времени в возрасте 4 лет была связана с общими поведенческими проблемами, проблемами в отношениях со сверстниками, гиперактивностью и просоциальным поведением. В свою очередь – недоразвитие корковых отделов мозга, нарушение зрения и зрительного восприятия, дефицит общения с близкими взрослыми, проблемы с крупной и мелкой моторикой, недоразвитие мышечной массы, снижение познавательной активности, аутизация.

Заключение. Все проведенные ранее исследования, в том числе нами проведенный анализ, четко указывают, что дети, часто пользующиеся гаджетом и проводящие много времени за экраном, подвержены серьезному риску остаться без глубоких знаний о мире; они хуже умеют читать, хуже отличают реальность от вымысла; у них меньше развито воображение; они с большим страхом воспринимают мир; им свойственна повышенная тревожность сознания в сочетании с большей агрессивностью. Детям дошкольного возраста нужны реальное

человеческое общение, им нужны все мыслимые возможности для формирования тонкой моторики, осязания, чувства равновесия, движения, координации движений конечностей, которые могут довести их телесное развитие до здоровой зрелости.

Использованная литература:

1. Смирнова Н. Н. Влияние гаджетов на развитие детей дошкольного возраста Молодой ученый, 2018, N81С. 35-36— URL <https://moluch.ru/archive/234/430>.
2. Anderson DR, Subrahmanyam K. Digital Screen Media and Cognitive Development. *Pediatrics*. 2017;140(Suppl 2): S57–S61. doi: 10.1542/peds.2016-1758C
3. Chen B, van Dam RM, Tan CS, et al. Screen viewing behavior and sleep duration among children aged 2 and below. *BMC Public Health*. 2019;19(1):59. doi: 10.1186/s12889-018-6385-6
4. Aishworiya R, Cai S, Chen HY, et al. Television viewing and child cognition in a longitudinal birth cohort in Singapore: the role of maternal factors. *BMC Pediatr*. 2019;19(1):286. doi: 10.1186/s12887-019-1651-z
5. MacGowan TL, Schmidt LA. Preschoolers' Social Cognitive Development in the Age of Screen Time Ubiquity. *Cyberpsychol Behav Soc Netw*. 2021;24(2):141–144. doi: 10.1089/cyber.2020.0093
6. Разварина И.Н., Калачикова О.Н. Информационнокоммуникационные технологии. Влияние на познавательные процессы школьников // *Society and Security Insights*. — 2020. — Т. 3. — № 4. — С. 148–163. [Razvarina IN, Kalachikova ON. Information and communication technologies. Influence on knowledge processes for schoolchildren. *Society and Security Insights*. 2020;3(4):148–163. (In Russ).] doi: 10.14258/ssi(2020)4-12
7. Anderson, D. R., & Pempek, T. A. (2005). Television and Very Young Children.
8. *American Behavioral Scientist*, 48(5), 505-522.

